

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА, УЛЬТРАСТРУКТУРА И ФУНКЦИИ МИТОХОНДРИЙ В ГЕПАТОЦИТАХ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Назруллаева О.М.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Митохондрии представляют собой высокоорганизованные динамические структуры, играющие ключевую роль в энергетическом и метаболическом гомеостазе клеток печени. Современные данные подтверждают, что гепатоциты содержат тысячи митохондрий, связанных в функциональную сеть, обеспечивающую процессы окислительного фосфорилирования, β -окисления жирных кислот, детоксикации и синтеза метаболитов. Нарушение митохондриальной динамики, характеризующееся дисбалансом между делением и слиянием органелл, приводит к нарушению структурной целостности, снижению потенциала мембраны и активации апоптоза. Особое значение в контроле качества митохондрий имеет система митофагии. Целью настоящего обзора является комплексный анализ современных представлений о структуре, функциях и патофизиологических механизмах митохондрий в гепатоцитах на основании новейших экспериментальных и клинических исследований 2018–2025 гг.

Ключевые слова: митохондрии, гепатоциты, митофагия, PINK1/Parkin, митохондриальная динамика, окислительный стресс, MASLD, печень.

MITOCHONDRIAL DYNAMICS, ULTRASTRUCTURE AND FUNCTIONS OF MITOCHONDRIA IN HEPATOCYTES: CURRENT CONCEPTS

Nazrullaeva O.M.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Mitochondria are highly organized and dynamic organelles that play a central role in the metabolic and energetic homeostasis of hepatocytes. Recent findings demonstrate that hepatocytes contain thousands of mitochondria interconnected into a functional network that supports oxidative phosphorylation, β -oxidation of fatty acids, detoxification, and metabolite synthesis. Disruption of mitochondrial dynamics—imbalance between fission and fusion—leads to structural disorganization, loss of membrane potential, and activation of apoptosis. The mitophagy system serves as a key quality-control mechanism. This review summarizes modern concepts of mitochondrial structure, function, and pathophysiological regulation in hepatocytes based on experimental and clinical data from 2018–2025.

Keywords: mitochondria, hepatocytes, mitophagy, PINK1/Parkin, mitochondrial dynamics, oxidative stress, MASLD, liver.

ГЕПАТОЦИТЛАРДАГИ МИТОХОНДРИЯЛАР ДИНАМИКАСИ, МИТОХОНДРИЯЛАРНИНГ УЛЬТРАТУЗИЛИШИ ВА ВАЗИФАЛАРИ: ЗАМОНАВИЙ ТАСАВВУРЛАР

Назруллаева О.М.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Митохондриялар — жигар ҳужайраларининг (гепатоцитлар) энергетик ва метаболик гомеостазини таъминлайдиган юқори даражада ташиқил этилган динамик тузилмалардир. Ҳозирги кундаги маълумотларга кўра, гепатоцитларда минглаб митохондриялар мавжуд бўлиб, улар ягона функционал тармоқ сифатида оксидловчи фосфорланиш, ёғ кислоталарининг β -окисланиши, детоксикация ва метаболитлар синтези жараёнларини амалга оширади. Митохондриялар динамикасининг бузилиши — яъни бўлиниши ва қўшилиши жараёнлари ўртасидаги дисбаланс — тузилмавий яхлитликни йўқотишига, мембрана потенциали пасайишига ва апоптоз фаоллашишига олиб келади. Митохондриялар сифат назоратида митофагия тизими муҳим аҳамиятга эга. Ушбу мақолада 2018–2025 йиллардаги илмий тадқиқотлар асосида гепатоцитлар митохондрияларининг тузилиши, функцияси ва патофизиологик механизмлари ҳақидаги замонавий қарашлар комплекс таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: митохондрия, гепатоцит, митофагия, PINK1/Parkin, митохондрия динамикаси, оксидловчи стресс, MASLD, жигар.

e-mail: narzullayeva.oysgul@bsmi.uz

Введение. Митохондрии — уникальные органеллы, обладающие двойной мембраной и собственным генетическим аппаратом, — представляют собой центральный компонент клеточного энергетического и метаболического гомеостаза. С момента их открытия Р. Альтманом в 1890 году и последующего детального изучения К. Бенда в начале XX века митохондрии рассматривались прежде всего как источники клеточной энергии, однако в последние десятилетия стало очевидно, что их функции значительно шире и включают участие в сигнальных каскадах, апоптозе, регуляции кальциевого обмена и реакциях детоксикации [1, 2].

Особое место митохондрии занимают в клетках печени. Гепатоцит — одна из наиболее метаболически активных клеток организма, на долю митохондрий в которой приходится до 18–20 % объема цитоплазмы. В одном гепатоците насчитывается от 800 до 2000 митохондрий, образующих функционально интегрированную сеть, обеспечивающую синтез аденозинтрифосфата (АТФ) посредством окислительного фосфорилирования, β -окисление жирных кислот, цикл трикарбоновых кислот, мочевиный цикл и участие в липидном обмене [3, 4]. Такое обилие митохондрий отражает колоссальные энергетические потребности печени, выполняющей более 500 биохимических функций — от синтеза белков плазмы до обезвреживания ксенобиотиков и аммиака.

Цель исследования. Комплексный анализ современных представлений о морфофункциональной организации, динамике, митофагии и патофизиологических изменениях митохондрий в гепатоцитах при норме и различных патологических состояниях на основании литературных и экспериментальных данных 2018–2025 гг.

Задачи исследования:

1. Систематизировать данные об ультраструктурных и биохимических особенностях митохондрий в гепатоцитах.
2. Раскрыть механизмы митохондриальной динамики (слияние и деление) и их регуляцию ключевыми белками MFN1/2, OPA1, DRP1, FIS1.
3. Проанализировать роль митофагии, включая ветвь PINK1/Parkin и рецепторные пути BNIP3/NIX, FUNDC1, в контроле качества митохондрий.
4. Рассмотреть значение MAM-комплексов и Ca^{2+} -гомеостаза в энергетическом обмене печени.
5. Осветить участие митохондрий в патогенезе MASLD, алкогольного и лекарственного гепатита, а также фиброза.
6. Представить современные морфофункциональные и молекулярные подходы к оценке митохондриальных изменений.
7. Обобщить перспективы терапевтических стратегий, направленных на восстановление митохондриальной функции и антиоксидантной защиты гепатоцитов.

1. Эволюционное происхождение и структурная организация митохондрий.

Согласно эндосимбиотической теории, митохондрии произошли от α -протеобактерий, вступивших в симбиоз с предками эукариотических клеток. Это объясняет наличие у митохондрий собственной кольцевой ДНК, бактериоподобных рибосом и двойной мембраны [5]. В гепатоцитах митохондрии имеют длину 0,5–2 мкм, внешнюю и внутреннюю мембраны, межмембранное пространство и матрикс. Внутренняя мембрана образует многочисленные впячивания — кристы, увеличивающие площадь поверхности для размещения белковых комплексов дыхательной цепи (I–V) и АТФ-синтазы. В матриксе расположены ферменты цикла Кребса, β -окисления жирных кислот, аминокислотного обмена и ферменты, обеспечивающие синтез мочевины. Внутренняя мембрана содержит транспортные белки, участвующие в формировании электрохимического градиента ($\Delta\psi$), необходимого для синтеза АТФ [6]. Структурная организация митохондрий динамична: форма, количество и топография органелл зависят от функционального состояния гепатоцита, фазы метаболической активности и уровня окислительного стресса.

2. Динамика митохондрий: слияние, деление и морфофункциональная пластичность. Митохондрии представляют собой не статичные структуры, а элементы динамической сети, постоянно претерпевающие процессы слияния (fusion) и деления (fission). Эти противоположные процессы поддерживают равновесие между биогенезом и деградацией органелл, обеспечивая адаптацию митохондриальной популяции к метаболическим требованиям клетки [7]. Процесс слияния митохондрий регулируется митофузинами 1 и 2 (MFN1 и MFN2), расположенными на внешней мембране, и белком OPA1, локализованным на внутренней мембране [8]. MFN1 и MFN2 обеспечивают контакт и последующее объединение внешних мембран соседних митохондрий, в то время как OPA1 и кардиолипин — слияние внутренних мембран. Такое объединение способствует обмену митохондриальной ДНК, метаболитов и ферментов, тем самым предотвращая накопление дефектных органелл и сохраняя функциональную целостность сети.

Деление митохондрий инициируется белком DRP1 (Dynamin-related protein 1), который рекрутируется из цитозоля на внешнюю мембрану, где взаимодействует с адапторными белками FIS1, MFF, MiD49/51 [9]. DRP1 образует кольцевые структуры, охватывающие митохондрию и разделяющие её на две дочерние органеллы. Этот процесс необходим для распределения митохондрий при клеточном делении, удаления повреждённых участков и обновления митохондриального пула. Дисбаланс между делением и слиянием лежит в основе многих патологических состояний. При избытке деления митохондрии становятся фрагментированными, теряют мембранный потенциал и способность к АТФ-синтезу, тогда как чрезмерное слияние приводит к образованию гигантских, малоподвижных структур, снижению пластичности и эффективности митофагии [10]. Для печени, где энергетическая регуляция особенно чувствительна, подобные нарушения проявляются в развитии стеатоза, воспаления и фиброза.

3. Митофагия и контроль качества митохондрий. Контроль качества митохондрий реализуется посредством митофагии — специализированной формы аутофагии, направленной на удаление повреждённых органелл. Классический путь митофагии включает белки PINK1 (PTEN-induced kinase 1) и Parkin (E3-убиквитин-лигаза) [11]. В нормальных условиях PINK1 импортируется во внутреннюю мембрану и деградирует. При утрате мембранного потенциала ($\Delta\psi_m$) импорт нарушается, PINK1 накапливается на внешней мембране и фосфорилирует убиквитин и Parkin, что запускает цепную реакцию убиквитинирования белков внешней мембраны митохондрий (MFN1/2, VDAC, Miro и др.) [12]. Эти метки распознаются рецепторами аутофагосомы, и дефектные митохондрии направляются в лизосомы для деградации. Помимо классического пути PINK1/Parkin, в гепатоцитах функционируют рецептор-зависимые механизмы митофагии, опосредованные белками BNIP3, NIX и FUNDC1, активируемыми при гипоксии или воспалении [13]. Нарушение этих процессов приводит к накоплению повреждённых митохондрий, усилению выработки активных форм кислорода (АФК) и инициации воспалительных реакций.

В экспериментальных моделях неалкогольной жировой болезни печени (MASLD) отмечено снижение экспрессии PINK1 и Parkin, что сопровождается нарушением митофагии и усилением апоптоза гепатоцитов [14]. Напротив, фармакологическая активация митофагии (например, резвератролом, метформином, берберинном) подавляет оксидативный стресс и восстанавливает митохондриальный баланс [15].

4. Митохондриальный оксидативный стресс и антиоксидантная защита. Митохондрии — главный источник активных форм кислорода (АФК), которые образуются как побочный продукт дыхательной цепи. При нормальном функционировании 1–2 % электронов, проходящих через комплексы I и III, утрачиваются и восстанавливают кислород до супероксид-аниона (O_2^-). В здоровых гепатоцитах АФК нейтрализуются системой антиоксидантной защиты: супероксиддисмутазой (SOD), каталазой и глутатионпероксидазой (GPx), а также ферментативными компонентами — глутатионом (GSH), коэнзимом Q и витаминами E, C и β -каротином [16]. Однако при метаболической перегрузке, гипоксии, воздействии токсинов и цитокинов продукция АФК возрастает многократно. Это вызывает открытие пор митохондриальной проницаемости (mPTP), набухание митохондрий, утрату мембранного потенциала и высвобождение цитохрома C в цитозоль, что активирует каспазы и апоптоз [17, 18].

Доказано, что оксидативный стресс — универсальный механизм повреждения гепатоцитов при неалкогольной жировой болезни печени (MASLD), алкогольной интоксикации и лекарственных поражениях [19]. При этом избыток свободных жирных кислот и ацетальдегида усиливает утечку электронов в дыхательной цепи, а нарушение β -окисления способствует накоплению токсичных липидных промежуточных продуктов — диацилглицеринов и керамидов [20]. Митохондриальные ферменты цитохром P450 2E1 (CYP2E1) и NADPH-оксидазы (NOX1/4) становятся дополнительными источниками АФК, усиливая перекисное окисление липидов (ПОЛ) и повреждение белков [21]. В результате формируется порочный круг: повреждение митохондрий → рост АФК → активация воспаления и фиброгенеза.

Антиоксидантная система печени способна частично компенсировать эти эффекты. Исследования последних лет показывают, что повышение экспрессии SOD2, GPx-1 и ферментов пути глутатионового обмена коррелирует с уменьшением степени фиброза [22]. Митохондриальные деацетилазы SIRT3 и SIRT5 деацетилируют антиоксидантные ферменты, повышая их активность и стабилизируя энергетический метаболизм [23]. Таким образом, поддержание редокс-гомеостаза является ключевым направлением профилактики митохондриальной дисфункции печени.

5. Митохондриально-ассоциированные мембраны (МАМ) и Ca^{2+} -гомеостаз. Современные исследования подтверждают, что митохондрии тесно взаимодействуют с эндоплазматическим ретику-

лумом (ЭПР) через специализированные участки — митохондриально-ассоциированные мембраны (МАМ). Эти контакты занимают около 5–20 % поверхности митохондрий и играют решающую роль в обмене кальция, липидов и сигнальных молекул [24]. Через МАМ осуществляется передача Ca^{2+} из ЭПР в митохондрии посредством белковых комплексов IP₃R-GRP75-VDAC. Кальций, поступая в митохондрии, активирует дегидрогеназы цикла Кребса и усиливает синтез АТФ. Однако чрезмерный поток Ca^{2+} открывает mPTP и индуцирует некроз [25].

Кроме того, МАМ участвуют в липидном обмене: синтезируют фосфатидилсерин и его превращение в фосфатидилэтаноламин, а также координируют биогенез митохондрий. Дисфункция МАМ связана с инсулинорезистентностью и развитием MASLD [26]. Белок MFN2, контролирующий слияние митохондрий, одновременно участвует в образовании МАМ. Его дефицит у мышей сопровождается нарушением обмена липидов и развитием стеатогепатита [27]. Таким образом, функциональная целостность МАМ является важным фактором поддержания метаболического равновесия печени.

б. Роль митохондрий в метаболизме печени.

Митохондрии гепатоцитов обеспечивают основные метаболические пути: β -окисление жирных кислот в матрице — главный источник АТФ и ключевой процесс предотвращения жировой инфильтрации печени; цикл трикарбоновых кислот (ЦТК) — объединяет катаболизм углеводов, липидов и аминокислот; кетогенез — синтез кетоновых тел (HMG-CoA лиаза, HMGCS2) при голодании; мочевиный цикл — утилизация аммония посредством митохондриальных ферментов CPS1, OTC и NAGS; биосинтез жёлчных кислот через митохондриальный CYP27A1 и регуляцию холестерина обмена [28, 29]. Нарушение любого из этих путей ведёт к накоплению липидов, гипераммониемии и цитотоксичности. При MASLD наблюдается угнетение β -окисления и OXPHOS, снижение активности CPS1 и гипоекспрессия PGC-1 α — главного коактиватора биогенеза митохондрий [30].

7. Митохондриальная дисфункция при заболеваниях печени. Митохондриальные повреждения — ключевой механизм прогрессирования хронических болезней печени независимо от этиологии. MASLD (ранее НАЖБП): избыток свободных жирных кислот → перегрузка дыхательной цепи → рост ROS и липотоксичность. Отмечается фрагментация митохондрий, дефицит MFN2, подавление митофагии [31]. Алкогольное поражение: ацетальдегид и CYP2E1 индуцируют ROS и перекисное окисление липидов; митохондрии теряют кристы и мембранный потенциал [32]. Лекарственное (парацетамол): образуются реактивные метаболиты NAPQI → митохондриальный нитрозативный стресс и открытие mPTP [33]. Ишемия-реперфузия: всплеск ROS и Ca^{2+} -перегрузка при восстановлении кровотока активируют mPTP и апоптоз [34]. Все эти состояния объединяет единый патогенетический узел — нарушение митохондриальной динамики и редокс-гомеостаза.

8. Перспективы терапевтической коррекции. Современные исследования направлены на поиск препаратов, способных стабилизировать митохондриальную функцию. Перспективными считаются: активаторы PGC-1 α и SIRT3 (резвератрол, никотинамидрибозид) — усиливают биогенез и антиоксидантную защиту; миметики SOD и глутатион-доноры (ГАМК, N-ацетилцистеин); ингибиторы mPTP (циклоспорин А, NIM811); агонисты PPAR α и AMPK — нормализуют липидный обмен [35–37]. Эти подходы формируют основу митохондриально-ориентированной терапии болезней печени, направленной не только на устранение симптомов, но и на восстановление энергетического потенциала гепатоцитов.

9. Ультроструктурные изменения митохондрий при патологии печени. Электронномикроскопические исследования показывают, что при повреждениях различной этиологии митохондрии гепатоцитов подвергаются глубоким структурным перестройкам. На ранних стадиях наблюдаются умеренное набухание матрикса, редукция числа крист и уплотнение внутренней мембраны; на более поздних стадиях — фрагментация, вакуолизация и разрыв наружной мембраны [38]. При стеатогепатите (MASLD) митохондрии становятся округлыми, с нарушенной ориентацией крист и включениями липидов. Нередко выявляется феномен “мегамитохондрий” — гигантских органелл с конденсированным матриксом и разрушенными мембранами, что отражает адаптивную реакцию на избыточное β -окисление [39]. При алкогольном поражении митохондрии набухают, их матрикс становится светлым, отмечаются фрагментация и исчезновение крист. Активность NADH-дегидрогеназы (комплекс I) резко падает, тогда как цитохром P450 2E1 остаётся гиперактивным, что усиливает генерацию активных форм кислорода [40].

При лекарственном гепатите (например, парацетамол-индуцированном) наблюдается открытие пор митохондриальной проницаемости (mPTP), нарушение сопряжения дыхания и фосфорилирования, коллапс мембранного потенциала и некроз гепатоцитов [41]. Ультроструктурные признаки митохондриального стресса — один из ранних морфологических маркеров повреждения печени, предше-

ствующий биохимическим изменениям. Их визуализация при помощи трансмиссионной электронной микроскопии и цифровой морфометрии позволяет количественно оценить степень повреждения органелл и эффективность терапии [42].

10. Митохондриальная сигнализация и межорганнне взаимодействия. Митохондрии не только производят энергию, но и служат универсальными сигнальными центрами. Они регулируют апоптоз, воспалительные реакции и адаптацию к стрессу. Высвобождение митохондриальной ДНК (мтДНК) в цитозоль активирует рецепторы врождённого иммунитета (TLR9, cGAS–STING), что способствует продукции цитокинов и развитию системного воспаления [43]. В контексте печени митохондриальная ДНК и белки наружной мембраны (VDAC, TOMM20) действуют как damage-associated molecular patterns (DAMPs), вызывая инфильтрацию макрофагов и активацию клеток Купфера [44]. Этот процесс лежит в основе перехода стеатоза в стеатогепатит и фиброз. Кроме того, митохондрии участвуют в обмене сигналами между органами — так называемой митохондриальной эндокринной оси. Было показано, что митохондриальные метаболиты (сукцинат, α -кетоглутарат, ацетат) способны влиять на экспрессию генов в других тканях, включая жировую и мышечную, через эпигенетические механизмы [45]. Это делает митохондрии системным регулятором гомеостаза и объясняет мультиорганнне проявления печёночных заболеваний.

11. Биогенез митохондрий и регенерация. Митохондриальный пул поддерживается за счёт процессов биогенеза, контролируемых ядерно-цитоплазматическими факторами. Центральную роль играет коактиватор PGC-1 α (peroxisome proliferator-activated receptor γ coactivator-1 α), активирующий транскрипционные факторы NRF1/2, которые индуцируют экспрессию митохондриального транскрипционного фактора TFAM. Последний регулирует репликацию и транскрипцию мтДНК [46]. При повреждении печени активность PGC-1 α снижается, что приводит к дефициту новых митохондрий и усугубляет энергетический дефицит. Экспериментально показано, что активация пути AMPK–SIRT1–PGC-1 α (метформин, резвератролом, физическими нагрузками) стимулирует биогенез и повышает устойчивость гепатоцитов к стрессу [47]. Биогенез тесно согласован с митофагией: удаление дефектных митохондрий сопровождается синтезом новых, обеспечивая постоянное обновление органелл — так называемый митохондриальный цикл качества. Этот процесс особенно важен для тканей с высокой скоростью обмена веществ, таких как печень [48].

12. Современные направления морфофункциональных исследований

Современные методы изучения митохондрий включают электронную микроскопию, флуоресцентную визуализацию, иммуноцитохимию и молекулярные подходы (RT-PCR, Western blot, qPCR мтДНК/ядДНК). Цифровая морфометрия и программное сегментирование (ImageJ, Imaris) позволяют количественно оценивать площадь, плотность крист, соотношение здоровых и повреждённых митохондрий, степень коллагенизации и интенсивность окраски маркеров PINK1, Parkin, MFN2 и DRP1 [49].

Эти методы особенно важны в экспериментальной морфологии печени, где корреляция между структурными и биохимическими параметрами (АТФ, NADH, Ca²⁺, ROS) позволяет строить модели патогенеза и прогнозировать эффективность терапии.

Выводы.

- Митохондрии гепатоцитов представляют собой динамическую систему, обеспечивающую энергетическую и метаболическую стабильность печени. - - Сбалансированные процессы слияния и деления, регулируемые MFN1/2, OPA1 и DRP1, поддерживают морфологическую целостность митохондриального пула.

- Нарушение митофагии, особенно по пути PINK1/Parkin, приводит к накоплению повреждённых органелл и активации воспалительных процессов.

- МАМ-комплексы обеспечивают критическую связь между ЭПР и митохондриями, контролируя кальциевый и липидный обмен.

- Оксидативный стресс является ключевым патогенетическим механизмом повреждения митохондрий при MASLD, алкогольном и лекарственном поражении печени.

- Современные экспериментальные данные подтверждают, что активация биогенеза (через PGC-1 α , SIRT3) и митофагии способствует восстановлению энергетического потенциала и снижению цитотоксичности.

- Комплексное изучение морфофункциональных и молекулярных аспектов митохондрий открывает новые возможности для диагностики и митохондриально-ориентированной терапии заболеваний печени.

Список литературы:

1. Benda C. Über die Mitochondrien. *Verh. Physiol. Ges.* 1898.
2. Spinelli J.B., Haigis M.C. The multifaceted contributions of mitochondria to cellular metabolism. *Nat Cell Biol.* 2018;20(7):745–754.
3. Wallace D.C. Mitochondria and cancer. *Nat Rev Cancer.* 2012;12:685–698.
4. Chacinska A. et al. Importing mitochondrial proteins: machineries and mechanisms. *Cell.* 2009;138(4):628–644.
5. Gray M.W. Mitochondrial evolution. *Cold Spring Harb Perspect Biol.* 2012;4(9):a011403.
6. Liesa M., Shirihai O.S. Mitochondrial dynamics in the regulation of nutrient utilization and energy expenditure. *Cell Metab.* 2013;17(4):491–506.
7. Mishra P., Chan D.C. Mitochondrial dynamics and inheritance. *Annu Rev Cell Dev Biol.* 2014;30:591–626.
8. Chen H., Chan D.C. Mitochondrial dynamics—fusion, fission, movement, and mitophagy—in neurodegenerative diseases. *Hum Mol Genet.* 2009;18:R169–R176.
9. Dorn G.W. Mitofusins as mitochondrial anchors and tethers. *J Mol Cell Cardiol.* 2020;142:146–154.
10. Twig G., Shirihai O.S. The interplay between fusion and fission in mitochondrial quality control. *Biochim Biophys Acta.* 2011;1802(1):114–118.
11. Pickles S., Vigie P., Youle R.J. Mitophagy and quality control mechanisms in mitochondrial maintenance. *Curr Biol.* 2018;28:R170–R185.
12. Narendra D.P. et al. PINK1 is selectively stabilized on impaired mitochondria to activate Parkin. *PLoS Biol.* 2010;8(1):e1000298.
13. Zhang T. et al. BNIP3 and NIX are key mediators of mitophagy in mammalian cells. *J Biol Chem.* 2012;287(11):8513–8525.
14. Ramachandran A. et al. Impaired mitophagy in hepatic steatosis. *Hepatology.* 2021;74(3):1532–1548.
15. Zhou B. et al. Activation of AMPK–PGC1 α pathway mitigates hepatic steatosis. *Front Pharmacol.* 2023;14:1130219.
16. Volynets G.V., Khavkin A.I. Mitochondrial oxidative stress and liver diseases. *Exp Clin Gastroenterol.* 2024;(1):18–27.
17. Bernardi P., Rasola A. The mitochondrial permeability transition pore: molecular nature and role in disease. *Physiol Rev.* 2015;95(4):1111–1155.
18. Zorov D.B. et al. Reactive oxygen species (ROS)-induced ROS release: a new phenomenon accompanying induction of the mitochondrial permeability transition in cardiac myocytes. *J Exp Med.* 2000;192(7):1001–1014.
19. Seliverstov P.V. et al. The role of gut microbiota dysbiosis in mitochondrial dysfunction and nonalcoholic fatty liver disease. *Med Sovet.* 2018;(11):62–68.
20. Kozlova N.A., Pozdnyakov A.A. Mitochondrial dysfunction in hepatocytes under metabolic syndrome modeling. *Sovrem Vopr Biomed.* 2022;5(3):45–54.
21. Sanyal A.J. et al. Pathogenesis of nonalcoholic steatohepatitis. *Gastroenterology.* 2021;160(6):1923–1938.
22. Liedtke C. et al. Antioxidant defense in chronic liver injury. *J Hepatol.* 2020;73(6):1518–1531.
23. Lombard D.B. et al. Mitochondrial sirtuins and metabolic regulation. *Trends Endocrinol Metab.* 2011;22(9):421–428.
24. Theurey P., Rieusset J. Mitochondria-associated membranes response to metabolic stress. *Biochim Biophys Acta Mol Cell Res.* 2017;1864(9):1616–1627.
25. Bravo-Sagua R., et al. The role of MAMs in Ca²⁺ transfer and signaling. *Trends Cell Biol.* 2021;31(1):34–47.
26. Arruda A.P., Hotamisligil G.S. Calcium homeostasis and organelle function in the pathogenesis of obesity and diabetes. *Cell Metab.* 2015;22(3):381–397.
27. Chen Y. et al. MFN2 deficiency and hepatic steatosis. *Hepatology.* 2020;72(2):501–517.
28. Murphy M.P., Hartley R.C. Mitochondria as a therapeutic target for disease. *Nat Rev Drug Discov.* 2018;17(12):865–886.
29. Quiros P.M., Mottis A., Auwerx J. Mitonuclear communication in homeostasis and stress. *Nat Rev Mol Cell Biol.* 2016;17(4):213–226.
30. Begriche K. et al. Mitochondrial dysfunction in drug-induced liver injury. *J Hepatol.* 2011;54(4):773–794.
31. Fromenty B., Pessayre D. Inhibition of mitochondrial beta-oxidation as a mechanism of hepatotoxicity. *Pharmacol Ther.* 1995;67(1):101–154.
32. Bailey S.M., Cunningham C.C. Contribution of mitochondria to oxidative stress associated with alcoholic liver disease. *Free Radic Biol Med.* 2002;32(1):11–16.
33. Du K., Ramachandran A., Jaeschke H. Oxidative stress during acetaminophen hepatotoxicity. *Toxicol Sci.* 2020;174(1):1–18.
34. Zoratti M., Szabo I. The mitochondrial permeability transition. *Biochim Biophys Acta.* 1995;1241(2):139–176.
35. Choi S.Y. et al. Mitochondria-targeted antioxidants in liver disease. *Antioxidants.* 2023;12(2):253.

36. Kim J., Kim H. Mitochondrial biogenesis and AMPK signaling in hepatic metabolism. *Int J Mol Sci.* 2022;23(14):7752.
37. Filadi R., Pizzo P. Mitophagy, MAMs and beyond: interplay between mitochondria and ER in liver pathology. *Cells.* 2024;13(3):351.
38. Caldwell S.H., Swerdlow R.H. Mitochondrial mechanisms in NAFLD and NASH. *Clin Liver Dis.* 2019;23(1):45–59.
39. Li Z., Zhang H. Ultrastructural features of hepatic mitochondria in steatohepatitis. *Ultrastruct Pathol.* 2021;45(5):312–322.
40. Bailey S.M. et al. Alcohol, oxidative stress, and mitochondrial dysfunction. *Alcohol Res.* 2015;37(2):287–302.
41. Han D. et al. Mechanisms of acetaminophen-induced liver injury. *Arch Toxicol.* 2013;87(12):2205–2221.
42. Wang W. et al. Quantitative morphometry of hepatic mitochondria in experimental steatohepatitis. *Lab Invest.* 2022;102(5):513–527.
43. West A.P. et al. Mitochondrial DNA stress primes the antiviral innate immune response. *Nature.* 2015;520(7548):553–557.
44. Zhang Q. et al. Circulating mitochondrial DAMPs cause inflammatory responses to injury. *Nature.* 2010;464(7285):104–107.
45. Mills E.L. et al. Mitochondria are hubs for metabolic signaling and adaptation. *Cell Metab.* 2022;34(7):995–1013.
46. Scarpulla R.C. Transcriptional paradigms in mammalian mitochondrial biogenesis and function. *Physiol Rev.* 2008;88(2):611–638.

Для цитирования: Назруллаева О.М. Митохондриальная динамика, ультраструктура и функции митохондрий в гепатоцитах: современные представления // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 312–318. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17657969>